

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REGRESSÃO LINEAR PARA PREVISÃO DA DEMANDA DE APARELHOS AUDITIVOS

Ana Paula Kuwahara^{1*}, Felipe Victor Matias², Rafael Lima da Silva³, Eliacy Cavalcanti Lélis⁴

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 , Brasil, anapaulakgm@gmail.com.

²Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 , Brasil, felipe.victor11@hotmail.com

³Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 , Brasil, rafaells.g7@gmail.com

⁴Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 , Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O desenvolvimento desta pesquisa tem como objetivo apresentar uma breve definição, análise e aplicação de possíveis soluções dentro do planejamento agregado e previsão de demanda utilizando técnicas como regressão linear. Baseando-se neste contexto o estudo de caso nos traz de maneira prática o uso de previsão da demanda para dois produtos, onde foi possível realizar uma comparação entre os cenários, de antes da aplicação das técnicas de previsão de demanda e após a aplicação, nos possibilitando chegar a um resultado visivelmente positivo, onde a empresa, que necessitava organizar, planejar e estabilizar o estoque de produtos e prever as demandas futuras pode fazê-lo bem após a utilização das técnicas, sendo que o uso de técnicas para previsão não fazia parte do procedimento anterior, levando a uma má administração dos estoques, ocasionando elevado índice de ocorrências por falta dos itens e falhas no planejamento, gerando insatisfação de clientes, rupturas no estoque e possíveis prejuízos.

Palavras-chave. Planejamento agregado, Previsão de demanda, Regressão Linear, Estoque.

ABSTRACT. The development of this research has as goal to present a brief definition, analysis and application of possible solutions inside the aggregate planning and demand forecast using techniques such as linear regression. Based on this context the case study brings us in a practical way the demand forecasting use for two products, where it was possible to do a comparison between the scenarios, before the demand forecast techniques application and after that, making it possible to get a really positive result, where the company, which needed to organize, plan and stabilize the products inventory and predict the future demands could do so well after the techniques use being that forecasting techniques use was not previous process part, leading to a mismanagement inventory administration, causing a high number of occurrences for lack of items and planning failures, generating customer dissatisfaction, inventory ruptures and possible losses.

Keywords. Aggregate planning, Demand forecast, Linear Regression, Inventory. .

1. INTRODUÇÃO

É corriqueiro encontrar casos em que o consumidor, deseja comprar determinado produto e não o encontra por falta de estoque. A gestão de estoques é um importante fator que vincula a necessidade de compra de um cliente com a capacidade de uma organização em disponibilizar esse produto para venda. Estoques mal controlados causam uma ruptura e afetam as atividades das empresas gerando

perdas de dinheiro e perda de competitividade.

Vive-se hoje em um ambiente onde há um grande poder e necessidade por parte de consumidores, porém há também uma grande gama de organizações que com a evolução da tecnologia buscam cada vez mais aprimorar seus processos para atingir uma vantagem competitiva que é extremamente necessária para a sobrevivência e crescimento dentro do mercado consumidor.

Uma gestão de estoques eficiente ajuda as empresas a atingirem tal vantagem, pois tem uma importante participação na redução dos custos das organizações evitando que materiais fiquem muito tempo parados, o que faz com que o valor imobilizado que ficaria parado em estoques, possa ser utilizado como capital de giro para outras atividades que agreguem valor aos produtos e serviços da organização. Além de aumentar a eficiência das organizações, pois um planejamento ótimo de estoques permite com que as vendas possam todas ser realizadas sem problemas de falta de produto e que não existam falhas na produção, devido interrupção de fluxos por falta de materiais. Existem hoje diversas técnicas e ferramentas que auxiliam no planejamento dos materiais desde a sua chegada até a sua saída dentro das organizações. A previsão de demanda possibilita chegar a uma estimativa de quanto material será necessário ter em estoque durante um período de tempo, auxiliando a manter um estoque sem excessos, porém seguro para atender todos os pedidos.

A pesquisa busca responder a pergunta: como a aplicação da técnica de previsão de demanda auxilia no planejamento antecipado de compras de materiais para a redução de custos desnecessários e otimização dos estoques dentro da organização?

O objetivo geral deste artigo é aplicar a técnica de previsão de demanda em uma empresa de aparelhos auditivos, que não contém nenhuma ferramenta, modelo matemático ou método para se prever a demanda dos produtos, além de como ela está relacionada com o planejamento agregado.

Os objetivos específicos deste estudo de caso são: estudar o planejamento agregado, compreender a estimativa do plano agregado, apresentar a teoria de gestão de estoques, aplicar a técnica de regressão linear na empresa e elaborar um plano agregado para a produção de aparelho auditivos.

1.1 JUSTIFICATIVA

A previsão de demanda é essencial para se iniciar a gestão estratégica de uma organização mantendo controle do que é produzido e estocado para abastecer o mercado. É imprescindível manter um acompanhamento do prognóstico do que foi previsto com a demanda real, buscando entender o comportamento de sazonalidade e tendência. Falhas na previsão podem resultar em estoques excessivos e flutuação no preço do produto final.

Esse estudo tem como princípio prestar suporte para uma empresa que atua com grandes variações de demanda, que precisa de uma gestão eficiente voltada para o planejamento da demanda para atender com precisão todos os seus clientes, outra perspectiva a ser observada é como o estoque reage á variações na demanda.

Este trabalho se dirige a empresas do segmento de logística ligadas á áreas de produção, supply chain e divisões de trabalho que são responsáveis em prever a demanda de uma corporação. O assunto será voltado para á técnica de regressão linear para previsão de demanda.

1.2 METODOLOGIA

Este trabalho realiza uma pesquisa de campo com um estudo de caso, segundo Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” adequado quando “as circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as condições que dizem respeito não foram encontradas antes, quando as situações são altamente politizadas e onde existem muitos interessados”

A pesquisa bibliográfica utilizada neste estudo foram fundamentais para o melhor aprofundamento das teorias que serão apresentadas. Realizada com o auxílio de bases teóricas como livros e artigos publicados de onde foi possível a absorção de fundamentação para a aplicação das técnicas aqui demonstradas possibilitando um melhor desenvolvimento e entendimento dos assuntos aqui tratados.

Appolinário (2004, p. 152) salienta que pesquisas aplicadas têm o objetivo de resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas, como o desenvolvimento da pesquisa tem como objetivo aplicar o conteúdo em busca da solução do problema pode-se também definir a pesquisa como aplicada.

Esta pesquisa aplicada na área logística foi com o objetivo de utilizar os dados obtidos para solucionar o problema proposto na introdução.

O estudo será realizado em uma empresa do ramo de aparelhos auditivos e para obtenção dos dados foi realizado um estudo exploratório com base em fontes primárias que segundo Marconi e Lakatos (2008) são os dados históricos, bibliográficos e estatísticos; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; que foram cedidos pela própria organização estudada. A organização cedeu os dados históricos e estatísticos guardados em forma de arquivos para que fosse feita a apuração dos dados aqui aplicados.

Após a aplicação da técnica de previsão de demanda estudada e a análise dos dados obtidos foi possível uma comparação dos resultados quantitativos entre a previsão e a demanda real em períodos controlados, notou-se possíveis falhas no modelo, permitindo correções que o tornem mais preciso e confiável para aplicação nos demais produtos da organização estudada.

2. BASE TEÓRICA

2.1 PLANEJAMENTO AGREGADO

Planejamento agregado trata-se de dimensionar a capacidade de produção, estoque, e quantidade visando satisfazer a demanda da empresa, seu foco é assegurar que os recursos se encontram preparados para a fabricação em determinado momento em quantidades apropriadas e mantendo uma coordenação eficaz com outras áreas e setores. Segundo Tubino (2000) o planejamento agregado da produção vai fazer a ligação entre a produção, e as decisões estratégicas da empresa.

A organização deve-se levar em conta, variáveis como tamanho da empresa, funcionários, tempo, velocidade de produção entre outros fatores. As principais bases para o planejamento agregado são a capacidade de produção e a previsão de demanda de seu serviço e/ou produto. De acordo com

Bezerra (2014) a partir dessas informações, são elaboradas e comparadas uma série de estratégias de produção, em busca daquela que minimiza o custo total, dentre outras considerações pertinentes.

Em qualquer operação de produção pede-se controle, planos e estratégias, são baseados em variabilidade e ao decorrer da sua progressão nem sempre acontece como previsto e nesse momento fica evidenciado a importância do controle de produção no qual lida com as variáveis e oferece alternativas para se atingir objetivos e metas.

2.2 PREVISÃO DE DEMANDA

Martins e Laugeni (2005) definem previsão de demanda sendo um processo metodológico para a determinação de dados futuros baseados em modelos estatísticos, matemáticos ou econômicos, ou ainda em modelos apoiados em metodologia de trabalho clara e previamente definida.

A atividade de previsão de demanda faz parte do processo de decisão da gestão empresarial auxiliando no planejamento de produção, estoque e orçamento, segundo Calsing (2015) previsão de demanda é um elemento crucial para a gestão estratégica e operacional das empresas.

Um grande desafio que as organizações enfrentam é conseguir formular demandas que envolvam baixos índices de erros, visto que quanto maior o horizonte da previsão, maior a chance de erro, de acordo com Chase (2013) na época atual elaborar previsões de demanda que contenham o menor erro possível é um desafio constante para as organizações.

A confiabilidade da previsão se dá conforme o método utilizado e seus contextos bem como sua competência, ou seja, devem-se considerar casualidades externas como mercado, instabilidade economia, concorrentes diretos, Cavalheiro (2003) Uma boa previsão tende a proporcionar menor estoque, menores custos e tempo de entrega, maior previsibilidade e satisfação do cliente.

2.3 REGRESSÃO LINEAR

O método dos mínimos quadrados ou regressão linear tem como objetivo estimar a equação de uma reta de tal forma que a soma dos quadrados dos erros seja o menor possível. (PIANA;MACHADO;SELAU,2009)

A regressão linear é uma correlação entre duas variáveis, cujo gráfico aproxima-se de uma linha. O gráfico cartesiano que representa essa linha é denominado diagrama de dispersão. Para poder avaliar melhor a correlação entre as variáveis, é interessante obter a equação da reta; essa reta é chamada de reta de regressão e a equação que a representa é a equação de regressão. (CORREA,2003)

O modelo de regressão linear, segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), é um dos modelos causais mais conhecidos e utilizados, que consiste de uma variável chamada de dependente estar relacionada a uma ou mais variáveis independentes por uma equação linear.

Um diagrama de dispersão é elaborado de acordo com os dados obtidos pelas variáveis estudadas para que assim seja realizada uma análise entre a correlação das variáveis do problema. A correlação é tanto maior quanto mais os pontos se concentram, com pequenos desvios, em relação a essa reta.

Segundo Correa (2003) equação de regressão é dada pela expressão:

$$Y = a + bx \quad (1)$$

Onde X é a variável independente e Y a variável dependente.

Sendo a e b os parâmetros de equação da reta, esses podem ser calculados por meio das fórmulas.

$$\left[\begin{array}{l} \sum y = n \cdot a + b \cdot \sum x \\ \sum xy = Q \cdot \sum x + b \cdot \sum x^2 \end{array} \right] \quad (2)$$

Sendo:

X = Meses

Y = Demanda

A = Variável independente

B = Variável dependente

3. ESTUDO DE CASO

O Grupo Misterson (nome fictício) nasceu com o objetivo de tratar as pessoas com deficiência auditiva com o cuidado humano e a tecnologia de ponta que merecem, os profissionais trabalham por este ideal em seu cotidiano, em todas as etapas do processo, desde a produção ao atendimento.

O Grupo Misterson é referência em qualidade de atendimento e tecnologia para ouvir e falar bem em todo o Brasil. Hoje, com a expansão de soluções, oferecem também o CPAP, uma solução para Apneia Obstrutiva do Sono. São representantes exclusivos no Brasil das marcas AudioSync e SpeechEasy.

O Centro Auditivo Misterson foi fundado no Tatuapé, em São Paulo. Nasceu da união de três profissionais com experiência no mercado de aparelhos auditivos, que sentiram a necessidade de um atendimento mais humano e personalizado em otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Na época a empresa, de porte pequeno, era multimarca e se baseava na motivação dos três sócios. Em 1994, a Misterson fechou uma parceria de sucesso com a multinacional canadense Unitron, tornando-se distribuidora exclusiva da marca no Brasil. Reformulada, a empresa brasileira se pauta na excelência, e é premiada pela marca Unitron como exemplo de representação no mundo com o Prêmio Sonata.

Em 2008 o grupo expande seu portfólio de produtos, passando a comercializar o SpeechEasy, aparelho para tratamento da gagueira.

O dispositivo age proporcionando fluência quase instantânea em alguns casos. Ao agregar o novo produto, a Misterson se torna a única empresa brasileira a importar e distribuir aparelhos com a finalidade de auxiliar pessoas com esta disfluência.

Em 2010 realizam o lançamento exclusivo no Brasil do menor aparelho auditivo do mundo, o FUSE, que muda a maneira de se encarar os aparelhos auditivos. É 45% menor que um aparelho CIC convencional (2,2 X 1,3cm), tornando-se praticamente imperceptível dentro do canal auricular. Em 2012 mais um lançamento exclusivo, a Plataforma Era, que é hoje a mais poderosa e inovadora linha de aparelhos auditivos, proporcionando um som de alta fidelidade. Além da velocidade de processamento ter aumentado em relação aos produtos anteriores, a qualidade sonora teve avanços, para que o som ficasse mais natural para o paciente.

Os aparelhos da linha Era também contam com o sistema Smart Focus, um programa que possibilita ao usuário ajustar seus aparelhos para melhor conforto e nitidez quando está em situações de fala. Este é o recurso mais significativo dos últimos 10 anos em termos de distinção da fala em ambientes ruidosos.

No ano de 2013, mais um lançamento inédito, o Micro CIC é a revolução dos aparelhos auditivos dentro do ouvido. Foi desenvolvido para ficar totalmente dentro do conduto e ficar imperceptível aos olhos das outras pessoas. Além disso, conta com os recursos da Plataforma Era, garantindo um som próximo ao natural. No ano seguinte fecha a parceria com o maior grupo norte-americano dedicado às soluções para a perda auditiva. Centro de excelência reconhecido mundialmente, a empresa desenvolveu uma marca exclusiva, para atender as necessidades dos pacientes da Misterson: a AudioSync.

E em 2016 chega o CPAP na Misterson: noites de sonos tranquilos. O grupo expandiu novamente seu portfólio de soluções, passando a comercializar o CPAP, aparelho para tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono. Com um desempenho incrível e fácil higienização, as máscaras permitem um sono com mais qualidade e sem interrupções.

Os aparelhos auditivos têm como função principal auxiliar pessoas com dificuldade de audição a escutarem melhor, podem ser de dois modelos: Intra auriculares ou Retro auriculares, sendo esse segundo modelo o estudado aqui. O uso desse tipo de aparelho com outros acessórios, facilitam a qualidade de vida do paciente, uma vez que o mesmo pode ouvir melhor, se comunicar e viver normalmente. Os aparelhos possuem diferentes potências para diferentes tipos de perda auditiva, indo de perdas leves a perdas mais severas. É possível que dentro de uma linha como a estudada aqui, existam aparelhos de diversos tipos que atendam a necessidade de cada paciente.

Contudo, para o estudo de caso foi selecionado uma amostragem de alguns aparelhos auditivos. Esta empresa foi escolhida porque o mercado de atuação a qual a mesma faz parte é concorrido e a busca por melhorias que tragam vantagem para a organização é constante. Estes produtos foram escolhidos porque eles atendem uma área significativa do negócio da empresa, envolvendo clientes importantes que costumam realizar grandes pedidos que resultem em uma receita elevada para a empresa e que devido a falhas no controle de estoque podem gerar multas para a organização estudada caso haja falta de produtos, o que leva esses produtos a serem considerados como críticos dentro do estoque. Os produtos escolhidos representam 53,64% do valor em estoque para esta linha. Os produtos foram chamados de A e B para sigilo da verdadeira referência comercializada.

A análise foi realizada com base na demanda dos dois produtos escolhidos nos últimos 12 meses. A previsão foi projetada para os 3 meses seguintes e foi realizado um comparativo entre real x previsto.

Os produtos foram escolhidos por serem os mais significativos dentro desse grupo de produtos, sendo assim foi analisado se existe alguma correlação entre eles buscando padrões que possam ser

aplicados para os outros produtos desse mesmo grupo.

Para análise foi utilizado o Microsoft Excel, que auxilia por meio de planilhas o desenvolvimento de diversas atividades. Por meio de gráficos e cálculos da reta conseguimos chegar aos resultados que foram apresentados.

Anterior a elaboração de um modelo de previsão de demanda as compras eram feitas com base em compras passadas e estimativas quase sempre baseadas em análises prévias do gestor apenas com base na experiência do mesmo.

Muitos produtos eram comprados apenas quando chegavam a uma quantidade mínima ou quando acabavam, isso devido ao fato de os colaboradores durante o processo de picking notarem a falta do produto.

Após identificar a falta do produto, os produtos faltantes eram listados em uma folha com seus respectivos SKU's e a lista era passada para o gestor que filtrava quanto tinha sido comprado no último pedido e elaborava um pedido com as mesmas quantidades. Esse processo por mais que muitas vezes funcionasse em determinados momentos, acabava também sendo muito falho, pois produtos novos tendem a ter demanda crescente em momentos iniciais da sua vida útil, produtos que passam por campanhas de marketing, se bem elaborada, elevam sua demanda e produtos antigos tendem a sair de linha, porém esse modelo não identificava essas variáveis atendendo o estoque apenas de forma parcial.

Além disso, esse modelo demonstrava problemas com ressuprimento, pois como não havia planejamento e as compras eram realizadas apenas em cima da hora, muitos produtos chegavam a zerar. Com o conhecimento prévio da demanda é possível estimar quando os produtos irão acabar e se planejar com base nesses dados impedindo a ruptura do estoque.

a) Produto A

Gráfico 1: Previsão e Demanda Real Produto A

Fonte: Autores(2018)

Tabela 1:Previsão da Demanda Produto A

Mês	Previsto	Real	Realiz/Prev
13	202,7755	111	-45%
14	204,779	234	14%
15	206,7825	259	25%
Total	614,337	604	-2%

Fonte: Autores(2018)

Esse produto possui uma demanda com uma variação não tão grande, possuindo alguns picos, porém dentro dos limites, sem comportamentos muito estranhos de demanda. O primeiro mês previsto teve uma considerável diferença, porém os outros meses se mantiveram um pouco mais estáveis. No total entre previsto e realizado, obtivemos uma diferença de apenas 2% mostrando que a previsão para os três meses foi realmente eficiente.

b) Produto B

Gráfico 1: Previsão e Demanda Real Produto B

Fonte: Autores(2018)

Tabela 2:Previsão da Demanda Produto B

Mês	Previsto	Real	Realiz/Prev
13	125,4537	107	-15%
14	128,5236	138	7%
15	131,5935	181	38%
Total	385,5708	426	10%

Fonte: Autores(2018)

A demanda para este produto se mostrou um pouco anormal entre os meses 8 e 10, porém no restante foi bem constante não levando a erros tão grandes entre previsto e realizado. No total dos 3 meses a diferença foi de apenas 10% o que também mostra resultados positivos em relação ao que foi previsto para esse produto.

A performance das previsões foi positiva visto que a média da diferença (módulo) entre previsto e realizado foi de 24% e a média entre a diferença dos totais entre previsto e realizado foi de apenas 6%. Das diferenças aqui demonstradas 3 (50%) ficaram entre 0 e 20% em relação a previsto x realizado, 2 (33,33%) ficaram entre 21 e 40%, 1(16,67%) ficou entre 41 e 60% e nenhum dos resultados ficou acima de 61% de diferença.

Tabela1:Performance Produto A e B

Diferenças entre	Quantidade	%
0% - 20%	3	50%
21% - 40%	2	33,33%
41% - 60%	1	16,67
>61%	0	0%

Fonte: Autores(2018)

O produto A apresentou uma resposta muito boa a técnica de previsão totalizando uma diferença de apenas 2% no total dos três meses previstos o que demonstra a eficiência da técnica de previsão. O produto B também obteve uma boa margem ficando com apenas 10% de diferença entre total real e total previsto mesmo que no último mês a demanda tenha sofrido um leve desvio do que vinha sendo realizado.

4. CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos fica exposto que a técnica da previsão de demanda tem uma base sólida e que se mostra extremamente útil para se alcançar os objetivos determinados, que tem como foco a previsão da demanda de forma mais precisa para um planejamento geral e agregado da empresa acabando em uma redução de custos operacionais.

Averiguou-se que a técnica de regressão linear expressa potencial no auxílio da empresa na gestão de estoque reduzindo a quantidade de material acabado em épocas de baixa demanda.

No planejamento agregado resultou-se em um melhor preparo da produção para tratar mudanças na demanda de forma direta e discreta, ou seja, prevendo mudanças significativas é possível preparar uma contra medida para se alcançar metas e objetivos determinados para a organização.

Nesse estudo apresentou-se uma proposta de previsão de demanda com a técnica regressão linear, foi obtida uma margem média total de 6% entre a quantidade real e a prevista, na qual não pode ser comparada com dados de outro método de previsão de demanda devido a empresa realizar o controle da demanda e afins, com a própria experiência do gestor da área, isto é não era utilizada nenhuma técnica ou modelo matemático para se prever a demanda ocasionando em varias inconsistência nos processos gerais de compra, controle de estoque e planejamento agregado. Com base nesse projeto espera-se que a empresa estude a possibilidade de adotar a aplicação da técnica de forma constante em suas operações.

REFERÊNCIAS

A. Marconi, Mariana.; Maria Lakatos, Eva.; **Fundamentos de Metodologia Científica**. 8, ed. São Paulo: Atlas, 2017.

APPOLINÁRIO, F. **Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2004.

- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física.** São Paulo: Atlas, 2012.
- BEZERRA, C. A. **Técnicas de Planejamento, Programação e Controle da Produção e Introdução à Produção Linear.** Curitiba: Intersaberes, 2014.
- BORGES C. T.; CAMPOS S. M.; BORGES C. E. **Implantação de um sistema para o controle de estoques em uma gráfica/editora de uma universidade.** Revista Eletrônica Produção & Engenharia, v. 3, n. 1, p. 236-247, Jul./Dez. 2010
- CALSING, L. C. **Previsão de demanda combinada a partir de métodos quantitativos e opinião de especialistas.** Porto Alegre: UFRGS, 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, Porto Alegre, 2015.
- CAVALHEIRO, Darlene. **Método de previsão de demanda aplicada ao planejamento da produção de indústrias de alimentos.** 2003. 137 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Programa de Pósgraduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
- CHASE, C. W. **Demand-Driven Forecasting: A Structured Approach to Forecasting.** 2ª ed. Cary: Wiley, 2013.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Planejamento e controle da produção.** 2ª edição. Barueri São Paulo: Manole 2008.
- CORREA, S.M.B.B. **Probabilidade e estatística.** 2ª ed. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2003.
- G. Martins, Petrônio. **Administração da Produção.** 3, ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
- KRAJEWSKI, L. J.; RITZMAN, L. P.; MALHOTRA, M. **Administração da produção e operações.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
- PIANA, C.F.B; MACHADO, A.A; SELAU, L.P.R. **Estatística Básica.** Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2009.
- POZO, Hamilton. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: Uma Abordagem Logística.** São Paulo: Atlas, 2010.
- SILVA, Leonardo Siqueira. **Qualidade na prestação de Serviços: Um estudo de caso na Soelt MG Construções Ltda Paracatu/MG.** 2009. Monografia (Conclusão de Curso) – Faculdade Tecsona, Paracatu.
- TUBINO, D. F. **Manual de Planejamento e Controle da Produção.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.